

COLLANA "PENSIERI DIGITALI"

un'iniziativa promossa da pianetararo.org

LA DANZA DIGITALE

ERICA MENOZZI

DOI: XXXXXX

LA DANZA DIGITALE

Erica Menozzi

Abstract: Con questo scritto si vogliono mettere in relazione le tecnologie digitali e il processo di apprendimento e di conoscenza dei bambini dichiarandone la vicinanza reciproca. Partendo dalle sapienze antiche che le neuroscienze ci confermano, di un corpo unito ad una mente sensibile che apprende e trasforma le esperienze in relazione con gli altri esseri viventi e con l'ambiente, facendolo dialogare con le nuove tecnologie che, sperimentate in un modo ecologico ed estetico, si mostrano come strumenti per accrescere le percezioni sensoriali, offrendosi come nuovi strumenti di indagine e potenziamento delle qualità espressive ed estetiche delle rappresentazioni e delle narrazioni con cui i bambini danno forma ai loro saperi.

Parole chiave: digitale, pensiero sistemico, digital humanities, neuroplasticità, atelierista, scuola infanzia

Apporto uomo e tecnologia

Da sempre le tecnologie fanno parte della vita dell'uomo in diverse forme e si sono ideate, sviluppate, casualmente o con ricerche, per risolvere diverse situazioni; in questo modo hanno contribuito a formare l'essenza e il pensiero umano. La tecnologia ha portato miglioramenti e le capacità umane si sono evolute, affinate e modificate ottenendo vantaggi. *"La storia è il lungo processo di esternalizzazione delle capacità umane, per ottenere più vantaggi da esse"*¹. La collaborazione, la connessione e la comunicazione sono un guadagno dell'uomo e anche delle tecnologie che per la prima volta possono operare in simbiosi potenziandosi.

La prima grande tecnologia è la scrittura, cioè una codifica in un sistema di segni su supporti fisici di diverso tipo. La scrittura richiede chiarezza che porta al potenziamento delle capacità di riflessione e analisi e inoltre separa il mittente con il ricevente portando ad una nuova capacità di *"analizzare e comprendere il mondo circostante e i fenomeni che lo costituiscono"*².

L'antropologo Walter Ong dichiara che *"da quando esiste la scrittura, l'evoluzione della parola e l'evoluzione della coscienza sono state strettamente connesse alla tecnologia e agli sviluppi tecnologici. In effetti, tutti i più importanti passi avanti della coscienza si fondano sulle trasformazioni e utilizzazioni tecnologiche della parola"*³.

Homo sapiens è sempre stato contaminato dalla tecnologia, è sempre stato *"homo technologicus"* nelle sue diverse forme: dai popoli mesopotamici che

¹ Powers, R., in *What Is Artificial Intelligence?*, «The New York Times», 6 febbraio 2011, in Marc Prensky La mente aumentata dai nativi digitali alla saggezza digitale Erickson

² P.Ferri, S.Moriggi: a scuola con le tecnologie, Mondadori 2019, pag 29

³ P.Ferri, S.Moriggi: 2019, "op. cit" pag 30

incidevano su palle di argilla, poi la pittografia, gli ideogrammi evoluti in scrittura cuneiforme, poi i papiri, *volumen* e i *codex* rilegati, la pergamena, la stampa a caratteri mobili di Gutenberg e infine gli ipertesti della nuova "tecnologia caratterizzante" la comunicazione globale.

Gli ipermedia, come le App e i social network, ci permettono di muovere la nostra curiosità ed interessi in diversi "luoghi" digitali; un testo è aumentato perché immediatamente si possono incrementare particolari informazioni su ciò che ci interessa, creando una struttura non lineare ma complessa e tridimensionale, "a rete"⁴ e soprattutto in autonomia di esplorazione e di scelta, come la tipica modalità dei videogiochi. Per almeno 500 anni siamo stati abituati a un solo codice e una modalità, in brevissimo tempo abbiamo dovuto imparare a comunicare, apprendere, pensare, essere in relazione in modo nuovo, ci siamo ridisegnati e rimodellati, adattati ad un velocissimo cambiamento sociale e tecnologico che ci dimostra che la nostra è insostanza una natura tecnologica.

Longo ci dice infatti che questa relazione antica è confermata da due fattori: *"primo, tra uomo e tecnologia non esiste distinzione netta, perché da sempre la tecnologia concorre a formare l'essenza dell'umano. Secondo, l'evoluzione della tecnologia contribuisce potentemente alla nostra evoluzione, anzi ormai (quasi) coincide con essa. Le due evoluzioni, biologica e tecnologica, sono intimamente intrecciate in un'evoluzione "biotecnologica", al cui centro sta l'unità evolutiva homo technologicus, una sorta di ibrido di biologia e tecnologia in via di continua trasformazione. Homo sapiens è sempre stato contaminato dalla tecnologia, cioè è sempre stato homo technologicus"*⁵.

Negli ultimi anni del secolo scorso è comparsa una nuova specie: "i nativi digitali": definizione sintetica e fortunata coniata da Marc Prensky nel 2001 nell'articolo *Digital Natives, Digital Immigrants*⁶ nel quale sosteneva che, dalla nascita di questa generazione in poi vi è stata, vi è, vi sarà una manifesta discontinuità radicale di apprendimento e di capacità di accedere all'informazione. L'espressione "Nativi Digitali", usata per indicare la prima generazione completamente immersa nelle tecnologie digitali, è stata utilizzata dai ricercatori in particolare per riferirsi alle generazioni nate dopo il 1996.⁷

I *digital natives* sono nati in un mondo di schermi digitali: ciò che per noi è "nuovo" risulta essere il loro normale modo di accedere ai contenuti, di comunicare e di interagire, e questo fin dalla prima infanzia. Questa simbiosi digitale cambia ovviamente anche il loro modo di vedere e rappresentare il mondo.⁸ Nello specifico, *i nuovi bambini*,⁹ sono nati in una società multischermo e sin da piccoli interagiscono con questi schermi, hanno a disposizione molti strumenti digitali di apprendimento e comunicazione formativa e sociale, hanno uno stile comunicativo e di apprendimento ludico, orientato all'espressione di sé, alla personalizzazione e alla condivisione di informazioni (sharing) con i pari (peering). Apprendono per esperienza ed approssimazioni successive, si relazionano con la tecnologia attraverso il gioco e, a volte, per tentativi ed errori,

⁴ P.Ferri, S.Moriggi: 2019, "op. cit" pag 42

⁵ Longo, G. O., *Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica*, Mondo digitale, n. 2, 2005

⁶ Prensky, M., *Digital Natives, Digital Immigrants*, On the Horizon, NCB University Press, Vol. 9, n.5. 2005 ⁷ Marc Prensky nel 2001 nell'articolo *Digital Natives, Digital Immigrants*, M. Prensky, *Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon*, NCB University Press, vol. 9, n. 5, 2001 nel quale sosteneva che, dalla nascita di questa generazione in poi vi è stata, vi è, vi sarà una manifesta discontinuità radicale di apprendimento e di capacità di accedere all'informazione, all'apprendimento.

⁷ P.Ferri, S.Moriggi: 2019, "op. cit" pag 42

⁸ Longo, G., 2005 *Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica*, Mondo digitale, n. 2, 2005

⁹ Ferri, P., *I nuovi bambini, come educare i figli all'uso della tecnologia, senza diffidenze e paure*. BUR, Biblioteca Rizzoli, 2014

riescono a costruire da soli i propri giochi senza consultare alcun manuale e personalizzando la tecnologia in base alle proprie esigenze. Considerano il mondo digitale come elemento naturale del loro ambiente di vita, un luogo della socialità, che estende i giochi all'aria aperta e le relazioni amicali e sociali. I nativi digitali ci mostrano nuove abilità e caratteristiche che derivano direttamente da nuove forme di comunicazione di linguaggio con i media digitali che Jenkins definisce come *participatory culture* e le individua nel "gioco, simulazione, performance, appropriazione, multitasking, conoscenza distribuita, intelligenza collettiva, giudizio critico, navigazione transmedia, networking, negoziazione".¹⁰

Risultano importanti l'interazione sociale e la condivisione dei contenuti. Gli immigrati digitali, cioè chi nasce prima della diffusione delle nuove tecnologie digitali ma ne usa tutti i benefici, non hanno la specificità che appartiene a chi è nato nell'era digitale: essere multitasking¹¹ fare più cose contemporaneamente e attraverso diversi device.

I nativi digitali prediligono percorsi *multi* perché li impattano da quando sono nati e sono per loro più "naturali", ma questa si integra con la "vecchia" modalità lineare e gutenberghiana e i due stili cognitivi possono, e i ragazzi ce lo dimostrano costantemente, essere simultanei e complementari, il loro modo di apprendere è un processo dinamico, personalizzato, pratico ed operativo e capace di integrare vecchi i nuovi media, "scansionano il flusso informativo per rilevarne cambiamenti significativi e al tempo stesso, esponendosi a stimoli multipli... *Attenzione e multitasking sono abilità complementari, entrambe usate dal cervello in modo strategico per affrontare in maniera intelligente i limiti della memoria breve termine*"¹², è uno zapping consapevole tra le diverse forme di informazione.

Plasticità

La ricerca si fonda su alcune domande: esiste una mutazione in senso biologico, una trasformazione sostanziale del cervello provocata dalle tecnologie digitali? Oppure si tratta di una trasformazione culturale e quindi non universale? Le neuroscienze, in particolare con il loro esponente più famoso Antonio Damasio, hanno mostrato "l'errore di Cartesio"¹³, prendendo in considerazione la ritrovata unione, indispensabile, tra mente e cervello, tra biologia e spirito, tra natura e cultura. Infatti, "le nostre menti non sarebbero quelle che sono se non fosse per l'azione reciproca di corpo e cervello nel corso dell'evoluzione."¹⁴ Gli studi di neuroscienze ci dimostrano che stimoli ambientali possono essere il motore dell'aumento di reti neuronali e quindi di plasticità cerebrale. Sembra perciò essere dimostrata la

¹⁰ Ferri, P., *Nativi digitali*, Mondadori, 2011, pag. 7

¹¹ <https://www.theguardian.com/science/2015/jan/18/modern-world-bad-for-brain-daniel-j-levitin-organized-mind-information-overload> Daniel J. Levitin (2015), dopo avere svolto le sue ricerche è arrivato alla conclusione che il multitasking non ci rende maggiormente efficienti e comporta un vero e proprio esaurimento delle funzioni cerebrali: aumenta la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress, e di adrenalina, l'ormone del lotta o scappa, che può stimolare eccessivamente il cervello e causare annebbiamento o pensieri disturbanti. Si produce dopamina da cui si diventa dipendenti premiando il cervello a perdere la concentrazione e a cercare stimoli esterni. Per uscirne bisogna rendersene conto che fare più cose in una volta è controproducente.

¹² Ferri, P., 2014, "op. cit" pag 65

¹³ *cogito ergo sum* diceva Cartesio e concepisce la mente e il corpo come due cose conciliabili seppur separate. La mente res cogitans (cosa pensante) ovvero il pensiero materiale e meccanico, l'ambito delle idee, il contenuto vero del pensato, che si muove in uno spazio definito e in un tempo preciso, e il corpo res extensa (cosa estesa) che costituisce il mondo materiale, finito e determinato. l'errore sta nel considerare mente e corpo separati e nel non vedere e teorizzare le, oggi ovvie, permeabilità.

¹⁴ Damasio, A. R., *L'errore di Cartesio*, Adelphi edizioni, Milano 1995

relazione tra ambiente, cultura e trasformazioni biologiche del cervello umano.

Eric Kandel¹⁵ "ha dimostrato che i neuroni mutano e si riconfigurano se sollecitati e stimolati, questo perché il cervello è un organismo plastico, capace di rimodellarsi continuamente (la parte più duttile è la corteccia frontale: la sede della coscienza). Esistono diversi meccanismi di plasticità, il più importante dei quali è la plasticità sinaptica, cioè la possibilità dei neuroni di modificare la propria capacità di comunicare l'uno con l'altro. Le capacità sinaptiche funzionano un po' come i muscoli: più le usiamo e più aumentano".¹⁶ Inoltre "grado di plasticità neurale varia a seconda della regione del cervello e della fase di sviluppo".¹⁷ Questo sembra dirci che possano esistere dei periodi favorevoli in cui le azioni, le esperienze e le relazioni siano necessarie per imprimere, scolpire e modellare i circuiti neurali per alcune funzioni. Inoltre "persino il cervello adulto è molto più plastico di quanto non si fosse mai immaginato prima"¹⁸. Si è visto che nelle prime fasi dello sviluppo i geni sostengono la formazione del cervello, più progredisce lo sviluppo, più le possibilità che venga influenzato dall'ambiente crescono.

Ricerche e osservazione diretta lo dimostrano: poca o assente esperienza attraverso i sensi può causare delle mancanze di funzionamento e, al contrario, stimoli multiformi, eterogenei, articolati, connessi e complessi che derivano da un ambiente ricco di opportunità, fanno in modo che lo sviluppo sia migliore. Si parla di ambiente deprivato, in cui c'è un basso livello di stimoli, oppure un ambiente arricchito, con un alto livello di stimoli ambientali in particolari condizioni. Un cervello che partecipa ad una vita ricca di stimoli è un investimento per la vecchiaia, perché i neuroni si rimodellano con scioltezza in risposta ai cambiamenti ambientali e si rinforzano.

L'esperienza ambientale, anche intesa come ambiente tecnologico e digitale, è connessa alla maturazione delle connessioni tra i neuroni e regola i processi di creazione dei circuiti nervosi modificando anatomia e fisiologia del nostro cervello, "il diffondersi dei media digitali, infatti, e l'affermarsi di uno stile della comunicazione orientato all'interazione, alla produzione di contenuti"¹⁹ ha una forte influenza sul cervello e quindi sul comportamento.

Sin dalla prima infanzia, per i nativi, l'identità virtuale e quella reale sono un integrato: il mondo reale e quello virtuale sono due differenti piani della realtà che interagiscono sempre più con naturalezza e frequenza.²⁰

Danza digitale

Ogni essere umano, biologicamente inteso, è parte di un tutto più ampio, di una complessità, fatto di relazioni tra lui e il mondo esterno che evolvono insieme, in un ecosistema; allo stesso modo, il sistema della nostra mente è un sistema vivente, fatto di parti che si connettono, interagiscono ed evolvono insieme.

¹⁵ Eric Kandel vinse il Nobel per la medicina nel 2000 per aver dimostrato che l'apprendimento può attivare geni in grado di modificare la struttura neurale. Kandel ricavò questa conclusione studiando il cervello di una lumaca di mare, l'*Aplysia*. Lo stesso meccanismo vale per gli esseri umani quindi il nostro cervello si modifica ad ogni nostra nuova esperienza.

¹⁶ Ferri, P., 2014

¹⁷ Linden, D. J. *La mente casuale*, Centro scientifico editore, Torino, 2009, pag. 65

¹⁸ Mecacci, L. (a cura di), *Manuale di psicologia generale*, Giunti, Firenze, 2011. Inoltre È possibile osservare, attraverso sistemi di *imaging* sempre più raffinati, un aumento delle strutture cerebrali, da un punto di vista delle dimensioni e delle possibilità funzionali, a partire dall'aumento degli stimoli cerebrali in un "ambiente arricchito"

¹⁹ Ferri, P., Cronache Editoriali, *I nativi digitali, una razza in via di evoluzione*, 2011

²⁰ Ferri, P., *Nativi digitali*, Mondadori, 2011

Ce lo diceva già Friedrich von Hardenberg, in arte Novalis, che scrisse nell'inverno del 1797 il racconto "I discepoli di Sais" dove descrive un maestro che "sa collegare le tracce che sono disperse qua e "Ritrovava dappertutto cose conosciute però mischiate o abbinare in maniera stravagante, e in tal modo le cose più singolari venivano a disporsi in un loro particolare ordine dentro di lui. Più tardi cominciò a scoprire in ogni cosa l'esistenza di collegamenti, relazioni, coincidenze... Prendeva gusto a collegare tra loro cose lontane"²¹

Più tardi Gregory Bateson che riteneva la nostra mente come un organismo sistemico dove tutto è in relazione tra di sé e lavora in modo coordinato, per cui gli individui, la società e la tecnologia sono strettamente connesse e in simbiosi tra di loro, si chiede: "[...] Qual è la struttura che connette il granchio con l'aragosta, l'orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e sei noi con l'ameba da una parte e lo schizofrenico dall'altra? [...] qual è la struttura che connette tutte le creature vive? [...] Il primo nesso è che A e B sono componenti della medesima storia".²²

Il nostro modo di conoscere è un processo caratterizzato dalla trasformazione delle idee, dalla dinamicità, a volte un procedimento auto correttivo, cioè da un'evoluzione. La persona è al centro del processo perché costruisce la realtà, il suo mondo in relazione con gli altri, dal suo personale punto di vista. Il modo di apprendere dei bambini avviene per tentativi ed errori, facendo paragoni, conoscendo per differenze, trasformando, ricostruendo come un *bricoleur*. I bambini conoscono attraverso la relazione, conoscere significa esprimersi attraverso la costruzione dei propri pensieri e delle proprie teorie che si trasformano in relazione alle altre. Le nostre idee e i nostri pensieri sono il frutto dell'interazione fra diversi campi del sapere, diversi linguaggi espressivi e tra diversi ambiti di conoscenza.

Gregory Bateson chiama questa relazione una "danza di parti interagenti, che si inventa mentre si fa. La consapevolezza che si impone è sapere che le nostre idee hanno un'ecologia: si aggregano, si disgregano, cooperano e confliggono secondo regole interattive che non necessitano di un titolare autocosciente e autocentrato".²³ Esseri viventi come vegetali, piante, persone, adulti, ragazzi, ma anche bambini. "La conoscenza viene definita in questo senso una dinamica ecologica.... riconoscendo questa circolarità e interdipendenza fra processi cognitivi e sistemi viventi il mondo biologico può costituire la spiegazione della mente. La mente è qualcosa di vivente, di ecologica"²⁴

Il digitale sembra prossimale a questa modalità danzante ed interagente in cui si struttura l'uomo, che ci appartiene da sempre, la sentiamo dentro di noi e ci viene naturale, se non fossimo abituati a settorializzare, codificare, controllare, moderare e contenere il nostro modo di conoscere.

La conoscenza passa attraverso il connettersi, il navigare e l'esplorare, che sono modalità proprie della **mente** ma anche della **tecnologia digitale** e perciò prossimale alle modalità di conoscenza proprie dell'essere umano e anche dei **bambini**.

²¹ Tiezzi, E *I discepoli di Sais*, Nemeton magazine. <http://nemetonmagazine.net/blog/il-tempo-la-bellezza-la-scienza-3>

²² Bateson G., *Mente e natura. Un'unità necessaria*, Adelphi, Milano 1984

²³ S. Demozzi, *Una danza di parti interagenti. Bateson, pensiero ecologico ed evoluzione*, Tesi di Dottorato di Ricerca in Pedagogia, ciclo XXI, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, 2009

²⁴ S. Demozzi, 2009 "op. cit"

Le danze dei bambini piccoli

Almeno dal 1984 le scuole e i nidi comunali dell'infanzia di Reggio Emilia, offrono ai bambini, e alle famiglie che li frequentano, le proprie proposte educative e diventando luoghi di ricerca, tra gli altri, sull'incontro tra i bambini e il computer. Loris Malaguzzi intuì questa stretta relazione anni prima e desiderava luoghi dove portare il valore della ricerca per integrare la tecnologia digitale e la scuola dei più piccoli: dentro alle sezioni e agli atelier insieme ai tradizionali linguaggi espressivi, come creta, strumenti grafici, materiali informali artificiali e naturali, inaugurandone l'immersività.

Cosa significa tecnologia digitale?

*"Vorremmo interpretare il digitale come una dimensione culturale, sociale, ambientale diffusa ed è integrata nella quotidianità di ciascuno di noi, questo a partire dalla cultura dei bambini"*²⁵.

La tecnologia digitale permette di rappresentare ciò che sanno delle loro conoscenze. Il digitale incoraggia i bambini all'esplorazione, alla capacità riflessiva, al senso critico e alla fantasia, alla "tensione verso la differenza, e a valorizzare il nostro punto di vista mettendosi sempre in relazione con gli altri"²⁶. La tecnologia digitale è intesa linguaggio capace di tenere connessi i saperi, *connettore di saperi e di esplorazioni multidisciplinari, un sistema che si intreccia ai linguaggi analogici*, fa avanzare gli apprendimenti e le esplorazioni multimediali, da valorizzare nella parte fluida, connessa, relazionale e modificabile con la potenzialità di amplificare la visione, espandere le capacità immaginative dei bambini; una tecnologia che favorisce le prove per tentativi ed errori e far prendere forma a nuove rappresentazioni del reale e degli immaginari. La qualità di questo stesso processo interattivo consiste in *"un traffico creativo, per prove ed errori, per approssimazioni che, a volte, travalica le rappresentazioni iniziali, dando vita a mondi possibili"*²⁷.

In questo modo possiamo interpretare la tecnologia digitale in forte *sintonia con le modalità conoscitive, spontanee e intuitive, di bambini e adulti*. I contesti quotidiani digitali si mescolano e si integrano agli altri spazi e nascono così ambienti multidisciplinari, multimaterici, la tecnologia è pervasiva, amalgamata con materie e strumenti già conosciuti per ridisegnare luoghi, situazioni e proposte: la creta con la webcam, dei sassi e il microscopio, il videoproiettore e gli acquerelli.

I bambini giocando, anche con la tecnologia, sono coinvolti e desiderano diventare i registi principali dei loro giochi dove possono diventare costruttori dei propri immaginari, sottolineando un'esperienza *learning by doing*, dove l'apprendimento stesso sta nella qualità dell'esperienza.

Si parla di Bricolage per indicare un modo di lavorare e risolvere problemi che usa il pensiero concreto in parallelo e alla pari di quello astratto. Micromondi dove si rendono visibili e manipolabili le concettualità attraversate dai bambini.

Seymour Papert individua i principi di base del *bricolage* come metodologia per l'attività intellettuale e sono: *"usa ciò che hai, improvvisa, accontentati. Per il vero bricoleur gli strumenti nella borsa saranno stati selezionati per un lungo periodo da un processo determinato più che da un'utilità pragmatica. Bricolage come fonte di idee e*

²⁵ Tedeschi, M., *Natura e Digitale*, contesti e paesaggi digitali al nido e alla scuola dell'infanzia. 2019

²⁶ Bertin G. M., Contini M., *Educazione alla progettualità esistenziale*, Armando Editore, 2004, , p. 32

²⁷ Sconfinamenti : incontri con soggetti viventi: paesaggi digitali / [a cura di Veà Vecchi ... et al.]. - Reggio Emilia. Reggio Children 2019 , pag 16

modelli per migliorare l'abilità di creare, riparare e migliorare costruzioni mentali".²⁸

Realtà e immaginazione tecnologica

Il linguaggio digitale ci pare possa consentire la costruzione di mondi tra l'invenzione e la scienza dov'è il desiderio di apprendere attraverso domande e invenzioni è potente.²⁹ La tecnologia permette di immaginare, ipotizzare e prevedere possibili futuri, che si nutrono del mondo reale e respirano un mondo immaginato. La dimensione digitale scompone la realtà nelle diverse proposte di percezione che ne fanno parte e mostra l'oggetto come il risultato prodotto di una sola tra le numerose modalità di percezione possibile.

Il modo di riconoscere la realtà e di interpretarla deriva sempre da una costruzione di un solo punto di vista definito e scelto.

Prensky teorizza la "mente aumentata", cioè l'aumento di abilità e capacità mentali, in relazione allo sviluppo mentale, grazie alle tecnologie che sostengono diverse modalità di apprendimento: la condivisione e co-creazione della conoscenza, che rimanda a una condivisione di un ambiente tra pari dove l'atteggiamento è propositivo, interattivo e costruttivo.

*"Vi è un alto grado di personalizzazione degli strumenti e dei giochi. Vi è una condivisione sia orizzontale sia verticale dei contenuti e degli strumenti. Se ne deduce che il mondo della rete, il mondo digitale sono per loro un luogo di socialità, di relazioni aperte"*³⁰.

Le neuroscienze cognitive ci hanno permesso di comprendere che non c'è il confine tra ciò che chiamiamo "reale" e il mondo immaginario e immaginato.

Gli strumenti tecnici che l'uomo ha prodotto cercando di simulare i processi cognitivi umani aprono ai bambini possibilità aumentate di produzione di immagini e di comunicazione in forme che sono differenti dal passato. Le intelligenze della macchina e dell'uomo dialogano tra loro e così si creano, si modificano, trasformano e si sviluppano in modo reciproco. *"Sin dalla prima infanzia per i nativi l'identità virtuale e quella reale sono un continuum integrato: vuole dire che il mondo reale e quello virtuale sono due differenti piani di realtà che interagiscono sempre più con naturalezza e frequenza"*.³¹

La realtà virtuale è una simulazione di mondi possibili, *gli spazi si esprimono nei giochi di fare finta che, nella pittura, negli scritti, in ogni linguaggio espressivo e ogni volta che stiamo apprendendo qualcosa, o mettendoci in relazione stiamo costruendo pezzi di mondo. Abbiamo la facoltà remota di pensare a tutto, incluso a quello di cui forse non abbiamo idea diceva Leibniz*.³²

Il mondo possibile è una nuova realtà, è uno spazio di amplificazione sensoriale, evocativa e narrativa, questi mondi possibili tengono dentro la dimensione immaginaria e fantastica che si deposita nell'immagine digitale, ci presentano delle cose, degli scorci, degli eventi che altrimenti sarebbero invisibili agli occhi ed è per questo che possono sollecitare nei bambini un pensiero complesso e sistemico.

²⁸ https://docs.google.com/document/d/1MKKhEVuIA-5MvIUWBGssoXIL55LmshTsmh_baENp81Y/edit Seymour Papert, *The Children's Machine: rethinking school in the age of the computer*, Basic Books, 1993, pag. 143-156

²⁹ Tedeschi, M., 2019, "Op. Cit"

³⁰ Linden, D. J. *La mente casuale*, Centro scientifico editore, Torino, 2009, pag. 6

³¹ Ferri, P., 2011, "Op. Cit"

³² Battro, A.; Denham, P.J., *Verso un'intelligenza digitale*, Milano, Ledizioni, 2010

Son immagini digitali che allargano il vero, che lo trasformano, che trasfigurano l'ordinario in rappresentazioni straordinarie, sono mondi digitali che realizzano una immagine complessa e composita: multidimensionale e interdisciplinare.

Viviamo contemporaneamente in più mondi paralleli, il mondo attuale e i mondi del pensiero, del sogno, dell'immaginazione e gli strumenti digitali ci possono mettere nella condizione di amplificare queste suggestioni.

Proposte

L'ambito di ricerca naturale ci sembra il più prossimale perché favorisce la costruzione dei pensieri e della conoscenza. Gli elementi naturali si rendono visibili e si fanno conoscere intrecciandosi tra di loro, come un movimento di intuizioni, di esperienze, di saperi e di consapevolezza; attraverso metafore, linguaggi espressivi, allegorie e pensieri collegati tra loro i bambini conoscono ed entrano in relazione con il mondo.

I bambini interpretano le situazioni facendo una proiezione delle proprie emozioni e della propria esperienza, una proiezione di loro stessi nell'interpretare la loro vita, dove abitano, come e di cosa si nutrono, che amici hanno ma anche, e ci sembra un guadagno dalla relazione con la natura, i loro desideri e i loro stati d'animo. È un entrare in relazione mettendosi "nei panni di", entrando in empatia con i piccoli e piccolissimi esseri viventi che i bambini scoprono negli esseri vegetali dentro alle sezioni o nel parco della scuola. Questo è un processo di conoscenza e di relazione. Gli strumenti digitali ci offrono un allargamento sulla realtà, accogliendo una pluralità di relazioni amplificate e trasformate, esplorazione, esperienza e approfondimento delle curiosità dei bambini.

Proposta Di Ricerca Tematica: il mio lavoro di Atelierista mi porta a progettare, insieme alle insegnanti e pedagogisti l'indagine di un *soggetto vivente*: una zolla di terra, soggetto alla portata dei bambini di tutte le scuole del mondo. Nello specifico questo progetto è stato proposto a due sezioni di scuola comunale dell'infanzia Reggio Emilia, 48 bambini dai 3 ai 6 anni.

Le ragioni di una scelta.

L'evoluzione naturale e l'apprendimento sono entrambi processi sistemici e variabili, organismi viventi, sistemi aperti, ecosistemi in relazione, complessi e mutanti, mobili e trasformativi; possiedono elementi di trasformazione, variazione e modularità, narrazione, biodiversità, variazione, estetica e temporalità. (vedi griglia); è una situazione motivante di ricerca con soggetto naturale.³³

Per fare questo condividiamo con i bambini il soggetto vivente perché possano arrivare a percepirne la meravigliosa complessità relazionale come organismo vivente. *"La natura come palestra per la mente dove qualsiasi esperienza può rappresentare una possibilità di veicolare e metabolizzare concetti come armonia, eleganza, forza, equilibrio, leggerezza, profondità cioè bellezza"*.³⁴ *"La conoscenza della natura avrà*

³³ *La nostra mente scientifica che osserva e descrive è connessa alla natura, ed è la natura stessa il luogo dove può ritrovare i fondamenti della comunicazione e della descrizione. I nostri modi di pensare, il nostro modo di conoscere ci accomuna ad altri organismi viventi in generale, gli esseri umani in quanto natura sono predisposti a pensare come pensa la natura.*

Gregory Bateson e Conserva Teresa. *La stupidità non è necessaria, Gregory Bateson la natura e l'educazione, la nuova Italia* Firenze 1996

³⁴ Guerra, M., *Fuori, suggestioni nell'incontro tra educazione e natura*. Franco Angeli, 2018, pag 142

bisogno di una scienza delle relazioni, sistemica ed evolutiva, e di maggiore attenzione alle bellissime e complesse strutture del mondo biologico"³⁵. Una relazione estetica, di collegamento dei diversi ambiti del soggetto con altri del mondo esterno. Crediamo sia importante la dimensione della scoperta, della sorpresa della possibilità del porsi le proprie domande in autonomia e ri-condividerle con il gruppo.

La proposta che ci sembra più prossimale con le nuove tecnologie e il modo di apprendere è stata l'indagine dal vero di soggetti viventi naturali come un processo reciproco di conoscenza e relazione in cui si entra in una "dimensione empatica con un soggetto per imparare a conoscerlo e a conoscersi."³⁶ Interpretazione ed ascolto dell'essere vivente naturale (foglia, corteccia, fiore sfiorito, filo d'erba, bocciolo, sasso, ...), mediato dagli strumenti digitali che racchiudono ed amplificano diversi aspetti: scientificità, bellezza, empatia, crescita, tempo, mutamenti, immaginazione, narrazione, espressività, sentimenti e, abilità tecniche. Ci sono alcuni aspetti fondamentali della zolla che mi sembrano in relazione con le nuove tecnologie.

elemento naturale essere vivente	conoscenza dell'essere umano	linguaggi tecnologici digitali
semplicità-complessità, relazione, autonomia ordine-disordine, invarianza-trasformazione, singolarità- molteplicità, ciclicità-irreversibilità, colore e trasparenza, visibilità- invisibilità, apparenza e mimetismo, formalità e informalità, comunicazione e silenzi, movimento e stabilità, moltiplicazione e unicità, funzione-bellezza.	relazione trasformazione errore soste avanzamenti ricorsività regressi personalizzata ipotesi immaginazione realtà casualità serendipità linguaggi espressivi curiosità stupore plasticità neuronale	cambiamento trasformazione condivisione flessibilità multidisciplinarietà molteplicità duplicazione movimento registrazione ciclicità stabilità complessità relazione invisibilità metamorfosi prove ed errori possibilità di rifare e ripartire inaspettato e spaesamento visione interna ed esterna sistema aperto

Ambiente: multifunzionale, molteplicità di spazi diversificati, complementari, sinergici, centri di interesse in relazione. Spazi fluidi, trasformabili e flessibili al cambiamento in cui la tecnologia serve per interpretare il mondo e **ridisegnare** l'ambiente di apprendimento più simile ai modi di apprendere dell'essere umano e dei bambini e che valorizzino i gruppi e i diversi punti di vista, come un essere vivente che respira e si mette in relazione con le sue diverse parti ibridandosi e portando conoscenze da un contesto ad un altro sottolineandosi la molteplicità. Negli ambienti si trovano affiancati media digitali ed esseri viventi per sottolineare la fusione dei due mondi nei quali viviamo costantemente.

³⁵ Tiezzi, E., *La bellezza e la scienza*. Raffaello Cortina Editore, 1998. pag. 123

³⁶ Sconfinamenti, 2018, pag 16

L'indagine dal vero, che è diversa dalla copia dal vero, di un qualsiasi soggetto vivente è un dialogo tra la nostra identità e l'identità del soggetto osservato, è un processo di relazione e conoscenza in cui si entra in una dimensione empatica con un soggetto per imparare a conoscerlo e a conoscersi: esiste e si favorisce lo scambio ed è un'occasione per conoscere il soggetto «zolla» in modo differente e amplificato dalle tecnologie digitali. Dalle esplorazioni dei bambini ci sembra che ci sia una nuova sensibilità grazie al virtuale, *“le tecnologie hanno innescato una nuova forma di sinestesia che non è soltanto l'incrocio tra i sensi naturali, ma l'intreccio tra i sensi naturali e una nuova sensibilità artificiale, digitale*³⁷.

Come il digitale sostiene l'indagine:

- video per narrare la storia della zolla che con il tempo cambia forma e consistenza, si vedono i movimenti dell'erba e si percepisce la vita che muta
- la webcam per diversi punti di vista, sotto sopra, dall'alto, la zolla acquista più tridimensionalità perché i bambini la percorrono anche con uno sguardo tecnologico;
- tavoletta grafica per trasformare e fare rivivere la zolla, allungano graficamente i fili d'erba per arrivare alla luce e le radici si moltiplicano con diverse dimensioni nell'immaginario terreno disegnato;
- scanner e strumento copia incolla per moltiplicare e condividere i disegni;
- microscopio digitale per zoomare e isolare segmenti di fili d'erba, svelare trame della terra, vedere oltre il visibile della corolla del fiore, discutere sulle leggi che generano la vita e vedere le corde vocali delle erbe che servono per comunicare, e creare immagini come paradossi visivi;
- videoproiettore e microscopio digitale che uniti attivano la dimensione immersiva per giocare tra vero e finto, per essere parte di un nuovo mondo fatto di erbe e terra, possibilità di reinventare lo spazio per entrare dentro alla zolla, lo spazio si può così dilatare, moltiplicare, mescolare,
- programma di fotoritocco (ex. Photoshop): per trasformare i colori dell'erba, della terra, le dimensioni, gli elementi, moltiplicare;
- condivisione in tempo reale dell'immagine che i bambini si stanno costruendo;
- costruzione delle sue visioni del progetto (può direzionare la webcam dove vuole scegliendo l'inquadratura che gli interessa, può fotografare e rivedere le sue fotografie, possono essere usate come provocazione e affondo visivo);
- il digitale permette la raccolta e l'archiviazione degli elaborati dei bambini, le foto, disegni, video, suoni, eccetera. Questo patrimonio può essere usato da tutti in qualsiasi momento;
- contemporaneità del soggetto visibile a tutti che permette di avere sempre sotto controllo il soggetto e ogni modifica è condivisa, occhio sempre attivo.

I device a disposizione quotidianamente dei bambini sono stati amplificatori delle loro percezioni, hanno sostenuto i bambini nel vedere oltre, a creare ipotesi e *teorie molli*, risposte provvisorie, per capire fin dove poteva arrivare l'infinitesimamente piccolo di un flusso di linfa e a farsi loro stessi microscopici per entrare dentro la corolla di un papavero. La tecnologia non ha sostituito ma ha amplificato l'immaginazione e le narrazioni dei bambini; attraverso il cambio di dimensione, la distorsione, il moltiplicarsi dei punti di vista, la condivisione a distanza e con

³⁷ Balzola A., Rosa P. L'arte fuori di sé. un manifesto per l'età post-tecnologica. Milano Feltrinelli. 2011

moltissime persone in tempo reale, la trasformazione e la possibile cancellazione senza conseguenze dei cambiamenti sui prodotti, la possibilità di memorizzare e di poter ripercorrere all'indietro nel tempo il processo, la creazione di realtà immaginarie, la possibilità di essere costruttori del proprio apprendimento, la sinergia dei linguaggi che i device possono proporre³⁸.

Ruolo dell'adulto

Il nostro compito come educatori consiste nel dare fiducia al bambino, "essere mediatori facilitatori"³⁹ e, come dice Papert "non fare mai per qualcuno quello che sono capaci di fare da soli"⁴⁰ ma lo diceva anche Loris Malaguzzi di *non insegnare mai nulla ad un bambino che possa imparare da solo*⁴¹. Nel ricostruire, insieme ai bambini in diverse situazioni occasioni quotidiane, (assemblea ricognizione, ecc...) la circolarità dei loro pensieri in domande più ampie, per imparare a porre domande complesse che devono essere capaci di collegare e tenere insieme, per favorire la ricerca delle connessioni tra i sensi e la ragione, si devono intrecciare campi di esperienze, contesti di apprendimento e conoscenze ... "la matematica, la storia naturale, l'estetica e anche la gioia di vivere e di amare"⁴².

Bisogna imparare a fare "buone domande" che permettano di connettere e differenziare attraverso una rete di relazioni, la danza di cui parlava Bateson.

Guadagni

Questo tipo di percorso ci sembra possa rispettare e valorizzare lo sviluppo del bambino perché *il modo di organizzare la maturazione delle reti neurali associative è personale* e tiene in considerazione l'ambiente in cui è immerso. Proporre di scoprire il mondo e i suoi abitanti attraverso relazioni con gli altri e poi con gli strumenti che offrono diverse opportunità, sono flessibili nell'uso e favoriscono la collaborazione e l'interazione negli stessi momenti e negli stessi luoghi in cui si impara a manipolare la creta e a dipingere con l'acquerello - quindi il mondo analogico. Credo sia la strategia migliore per accompagnare i bambini in un mondo dove i diversi linguaggi, anche quello digitale coesistono; credo possa rispettare i tempi dei bambini e metterli nella condizione di conoscere diverse possibilità tra cui poter scegliere e farle tra loro interagire. Inoltre credo che mettere a contatto i bambini, anche così piccoli, con un modo attivo, relazionale e costruttore con le nuove tecnologie possa educarli per il futuro a non essere *user* passivi, usando una gamma limitata per scopi poco consapevoli ma invece in

³⁸ Sconfinamenti, 2019, pag 15

³⁹ Papert S., Connected Family, come aiutare genitori e bambini a comprendersi nell'era di internet. A cura di Paolo Ferri. Mimesis, 2006 pag 132

⁴⁰ Manghi, S., La conoscenza ecologica, Raffaello Cortina Editore, 2004, p. 143. Bateson definisce l'ecologia della mente anche termini di «un nuovo modo di pensare la natura dell'ordine e dell'organizzazione nei sistemi viventi», un insieme unificato di teorie sui fenomeni sociali e naturali, essenzialmente interdisciplinare, ma non nell'accezione abituale di uno "scambio di informazioni" fra le discipline, bensì nella direzione di una scoperta di configurazioni (patterns) comuni a discipline differenti. Cfr. De Biasi., "I sentieri di Bateson", in Aut Aut, n. 262-263, lugl-ott 1994, pp. 179 e 180.

⁴¹ Caroline Edwards, Lella Gandini, George Forman, *I cento linguaggi dei bambini. L'approccio di Reggio Emilia all'educazione dell'infanzia*. Edizioni junior, 2010

⁴² Gregory Bateson, Mary Catherine Bateson, Dove gli angeli esitano, Verso un'epistemologia del sacro, Traduzione di Giuseppe Longo Biblioteca Adelphi, 2161989, 6ª ediz

un'ottica di capitalizzazione cioè per accrescere le proprie capacità e competenze, sia imparare ad apprendere informazioni utili per interagire nel mondo sociale (lavorative, sanitarie, legali, educative, quotidiane, ecc.), e capire quale tecnologia è più utile in un determinato settore della vita e prenderne il meglio.

Bibliografia.

- Bateson G., *Mente e natura. Un'unità necessaria*, Adelphi, Milano 1984
- Battro, A.; Denham, P.J., *Verso un'intelligenza digitale*, Milano, Ledizioni, 2010
- Bertin G. M., Contini M., *Educazione alla progettualità esistenziale*, Armando Editore, 2004
- Damasio, A. R., *L'errore di Cartesio*, Adelphi edizioni, Milano 1995
- Demozzi, S., *Una danza di parti interagenti. Bateson, pensiero ecologico ed evoluzione*, Tesi di Dottorato di Ricerca in Pedagogia, ciclo XXI, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, 2009
- Fasoli, G; Rossi, L. *Digital People. Tracce di antropologia digitale. Tra clinical model e development model*, Padova, libreriauniversitaria.it edizioni, 2018.
- Ferri, P., *Cronache Editoriali, I nativi digitali, una razza in via di evoluzione*
- Ferri, P., *Esiste un'intelligenza digitale? Sì e può essere dimostrato*, in *Psichiatria e Psicoterapia*, 2013, 32, 2, 75-88.
- Ferri, P., *I nuovi bambini, come educare i figli all'uso della tecnologia, senza diffidenze e paure*. BUR, Biblioteca Rizzoli, 2014
- Ferri, P., Moriggi, S., *A scuola con le tecnologie*, Mondadori 2019,
- Ferri, P., *Nativi digitali*, Mondadori, 2011
- Gardner, H., *La teoria delle intelligenze multiple a distanza di vent'anni*, in Congresso annuale dell'American Educational Research Association, Chicago (Illinois), 21 aprile 2003
- Guerra, M., *Fuori, suggestioni nell'incontro tra educazione e natura*. Franco Angeli, 2018
- Linden, D. J. *La mente casuale*, Centro scientifico editore, Torino, 2009
- Longo, G. O., *Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica*, *Mondo digitale*, n. 2, 2005
- Manghi, S., *La conoscenza ecologica*, Raffaello Cortina Editore, 2004
- Mecacci, L. (a cura di), *Manuale di psicologia generale*, Giunti, Firenze, 2011
- Papert S., *Connected Family, come aiutare genitori e bambini a comprendersi nell'era di internet*. A curadi Paolo Ferri. Mimesis, 2006
- Powers, R., in *What Is Artificial Intelligence?*, «The New York Times», 6 febbraio 2011, in Marc Prensky *La mente aumentata Dai nativi digitali alla saggezza digitale* Erickson
- Prensky. M., *Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon*, NCB University Press, Vol, 9, n.5. 2001
- Rossi, L., *Dispense del Corso Digital and Robotic Therapies*, Corso di Laurea in Digital Education, Unimore, 2021.
- Sconfinamenti: incontri con soggetti viventi : paesaggi digitali / [a cura di Veà Vecchi ... et al.]. - Reggio Emilia : Reggio children, 2019 Catalogo della mostra esposta al Centro Internazionale Loris Malaguzzi , Reggio Emilia, 2018
- Tedeschi, M., *Natura e Digitale, contesti e paesaggi digitali al nido e alla scuola dell'infanzia*. 2019
- Tiezzi, E., *I Discepoli di Sais*, Nemeton magazine.
<http://nemetonmagazine.net/blog/il-tempo-la-bellezza-la-scienza-3/>
- Tiezzi, E., *La bellezza e la scienza*. Raffaello Cortina Editore, 1998